

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEHNIČKOG REŠENJA

U skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja „Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30. decembra 2020. godine dostavljam sledeće podatke:

Autori tehničkog rešenja:	Jasna Dragosavac, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Đorđe Stojić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Slavko Veinović, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Dušan Joksimović, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Milan Đorđević, dipl.inž.el, Elektroprivreda Srbije, EPS
Naziv tehničkog rešenja:	Limitir ušla snage sinhronog generatora
Ključne reči:	Limitir ušla snage, analiza, hardversko i softversko rešenje, sinhroni generator
Za koga je tehničko rešenje rađeno:	Elektroprivreda Srbije, Termoelektrana TENT B, Ušće
Godina kada je rešenje kompletirano:	Tehničko rešenje je kompletirano 2021. godine
Godina kada je počelo da se primenjuje i kod koga:	Tehničko rešenje je počelo da se primenjuje 2021. godine u termoelektrani Tent B u Ušću, u okviru Elektroprivrede Srbije
Oblast i naučna disciplina na koju se tehničko rešenje odnosi:	Tehničko-tehnološke nauke, Energetika
Problem koji se tehničkim rešenjem rešava:	Predlog metode za implementaciju regulacione funkcije limitir ušla snage realizovane u okviru regulatora napona sinhronog generatora
Stanje rešenosti tog problema u svetu:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Opis tehničkog rešenja:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Kategorija i vrsta rešenja:	Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou (M82)
Dotatna dokumentacija:	Izjava korisnika o ugradnji i puštanju u rad tehničkog rešenja

Naziv i broj projekta:	<p>Tehničko rešenje je realizovano u okviru projekta:</p> <p>„Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju“</p> <p>Oznaka projekta: #TR33020, 2011. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije</p>
Lista ranije prihvaćenih tehničkih rešenja za svakog od autora pojedinačno:	<p>Jasna Dragosavac:</p> <p>[1] Softverski paket za određivanje sezonskog optimalnog regulacionog odnosa na blok-transformatoru (OPBT_INT-A&R-01), Tehničko rešenje, realizovan za potrebe AD Elektromreža Srbije, 2018, M81</p> <p>[2] Softverski paket za određivanje reaktivne mogućnosti generatora vezanog na prenosni sistem u realnom vremenu (SimPogonskeKarte) realizovan za potrebe JP "Elektroprivreda Srbije" na blokovima A1 do A6 u TE „Nikola Tesla A“, 2018, M81</p> <p>[3] Grupni regulator pobude i reaktivnih snaga blokova B1 i B2 u TE „Nikola Tesla B“, Tehničko i razvojno rešenje, urađeno za JP "Elektroprivreda Srbije“, 2016, M82</p> <p>[4] Jedinstveni upravljačko regulacioni uređaj za agregat A2 u HE “Raška”, 2015, M81</p> <p>[5] Dušan Arnautović, Tomislav Gajić, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Marko Janković, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, 2011, M81</p> <p>[6] Grupni regulator reaktivne snage GRRS, Termoelektrana “Nikola Tesla A”, urađeno za TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Srbija, 2013, M81</p> <p>[7] Statički sistemi pobude za sinhronne motore M1 i M2 u PAP "Lisina," Tehničko i razvojno rešenje, urađeno za: PAP „Lisina“, PD „Đerdap“ d.o.o., Ogranak „Vlasinske HE“, Surdulica, 2012, M84</p> <p>[8] Uređaj za direktno merenje ugla snage turbogenerator, realizovan za potrebe JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, blok B2 u TE „NIKOLA TESLA B“, 2020, M82</p> <p>[9] Automatski regulator napona sinhronog generator baziran na PLC-u RP2008, urađeno za TE “Nikola Tesla A”, Obrenovac, Srbija, 2013, M84</p> <p>[10] Računarski program za proračun većedimenzionalnih Helmholtzovih kalemova, urađeno za VTI , Beograd, 2019, M85</p> <p>Žarko Janda:</p> <p>[1] Softverski paket za određivanje sezonskog optimalnog regulacionog odnosa na blok-transformatoru (OPBT_INT-A&R-01), Tehničko rešenje, realizovan za potrebe AD Elektromreža Srbije, 2018, M81</p> <p>[2] Softverski paket za određivanje reaktivne mogućnosti generatora vezanog na prenosni sistem u realnom vremenu (SimPogonskeKarte) realizovan za potrebe JP "Elektroprivreda Srbije" na blokovima A1 do A6 u TE „Nikola Tesla A“, 2018, M81</p> <p>[3] Grupni regulator pobude i reaktivnih snaga blokova B1 i B2 u TE „Nikola Tesla B“, Tehničko i razvojno rešenje, urađeno za JP "Elektroprivreda Srbije“, 2016, M82</p>

- [4] Jedinstveni upravljačko regulacioni uređaj za agregat A2 u HE "Raška", 2015, M81
- [5] Dušan Arnautović, Tomislav Gajić, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Marko Janković, Blagota Jovanović, Mladen Milošević, Predrag Ninković, Jelena Pavlović, Sava Dobričić, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, Grupni regulator reaktivnih snaga i napona sabirnica (GRRS) TENT-A, 2011, M81
- [6] Grupni regulator reaktivne snage GRRS, Termoelektrana "Nikola Tesla A", urađeno za TE "Nikola Tesla A", Obrenovac, Srbija, 2013, M81
- [7] Uređaj za direktno merenje ugla snage turbogenerator, realizovan za potrebe JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, blok B2 u TE „NIKOLA TESLA B“, 2020, M82
- [8] Automatski regulator napona sinhronog generator baziran na PLC-u RP2008, urađeno za TE "Nikola Tesla A", Obrenovac, Srbija, 2013, M84
- [9] Računarski program za proračun većedimenzionalnih Helmholtzovih kalemova, urađeno za VTI, Beograd, 2019, M85
- [10] I. Stevanović, Ž. Janda, N. Kartalović, D. Jevtić, Analiza stanja izolacionog sistema trofaznih T/I jedinica na elektrofilteru bloka A3 u TENT-u posle GHA ulja od 20.03.2017., Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, izveštaj broj: 217017, 2017, M86
- [1] Darko Jevtić, Ilija Stevanović, Žarko Janda, Nenad Kartalović, Analiza stanja izolacionog sistema trofaznih T/I jedinica na elektrostatičkom filteru bloka A3 u TENT-u, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, izv. br. 216097, 2016, M86

Đorđe Stojić:

- [1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem za generatore G1 i G2 u HE "Međuvršje", 2008, M81
- [2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE "Kostolac B", 2008, M81
- [3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE "Nikola Tesla B" snage 727.5 MVA, 2012, M81
- [4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE "Međuvršje", 2014, M81
- [5] Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbine, digitalni turbinski regulator tipa DTR300-100, 2014, M81
- [6] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84
- [7] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82
- [8] Fazi-merna metodologija za procenu uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje, 2019, M84

Slavko Veinović:

- [1] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE "Nikola Tesla B" snage 727.5 MVA, 2012, M81
- [2] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE "Međuvršje", 2014, M81

	<p>[3] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[4] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>Dušan Joksimović:</p> <p>[1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem za generatore G1 i G2 u HE "Međuvršje", 2008, M81</p> <p>[2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE "Kostolac B", 2008, M81</p> <p>[3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE "Nikola Tesla B" snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE "Međuvršje", 2014, M81</p> <p>[5] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[6] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>Milan Đorđević:</p> <p>[1] Uređaj za direktno merenje ugla snage turbogenerator, realizovan za potrebe JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, blok B2 u TE „NIKOLA TESLA B“, 2020, M82</p>
--	---

Podnosilac prijave:

Dr Jasna Dragosavac, naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu

Opis tehničkog rešenja

1. Problem koji se rešava tehničkim rešenjem

Upotreba limitera po uglu snage δ proizilazi iz zahteva proizvođača generatora da pri radu u kapacitivnoj oblasti automatski regulator napona ima realizovanu i ovu funkciju, u cilju selektivnijeg definisanja zone stabilnog rada sinhronog generatora (SG). Naime, na osnovu [1] ugaona stabilnost se deli na onu za male poremećaje, kao i na tranzijentnu stabilnost. Tranzijentna stabilnost predstavlja sposobnost sistema da ostane u sinhronizmi pri velikim poremećajima. Prilikom odziva sistema dešavaju se i velike varijacije ugla snage generatora, uzrokovane i izrazitom nelinearnosti zavisnosti između snage i ugla snage. Rezultujuća stabilnost uslovljena je početnom radnom tačkom sistema i generatora, kao i intenzitetom i tipom poremećaja. Ukoliko je sistem stabilan u odnosu na velike poremećaje nova stacionarna tačka sistema se razlikuje od inicijalne radne tačke. Limiter ugla snage omogućava da se u širem opsegu definišu radne tačke sistema generator-mreža, što omogućava bolje iskorišćenje agregata u kapacitivnom režimu rada.

2. Stanje rešenosti problema u svetu

Glavna funkcija limitera δ jeste u tome da se izbegne gubitak stabilnosti izazvan prekomernim uvećanjem ugla snage. Delovanje limitera prisutno je i pri malim i pri velikim poremećajima. Pri većim poremećajima tipa kratkog spoja glavno je dejstvo forsiranja pobude. Limiter bi trebalo da prati ugao snage i pri vrednostima ugla snage većim od kritične vrednosti, pri kojima limiter deluje u smeru povećanja struje pobude.

Kritična vrednost se bira uzimajući u obzir i neophodnu marginu. Margina sadrži rezerve izazvanje ubrzanjem prilikom otklanjanja kratkih spojeva, rezervu uslovljenu ograničenjem tačnosti merenja kao i usklađivanjem sa zaštitama i uticajem zasićenja (koje se pri značajnijim poremećajima ne smeju zanemariti). Velike promene ugla δ često su uslovljene i većim poremećajima ili kvarovima u sistemu.

Trenutna vrednost ugla snage može se meriti ili estimirati. Estimacija je zasnovana na fazorskom dijagramu napona i struje statora generatora, gde se radi od primetno jednostavnijoj metodi od direktnih merenja. Ugao između dve estimirane veličine, napona rotora i napona tačke priključenja pretvara se u d.c. signal u ugaonom diskriminatoru, gde je pri pojavi tranzijenata ugao generisan od strane estimatora nešto veći od ugla opterećenja. Sledi da minimalni skup

ulaznih podataka za estimaciju ugla δ čine napon i struja statora i reaktansa mreže u tački priključenja. Nedostatak estimacije ugla δ predstavlja zanemarivanje zasićenja generatora i potreba određivanja tačne vrednosti reaktanse mreže koja se u uslovima kvara menja u širokom opsegu. Estimacije reaktanse mreže može se realizovati primenom Kalmanovog filtera.

Merena vrednost daje tačan uvid u veličinu ugla δ . Nedostatak ove metode predstavlja potreba za novim merenjem koje je povezano sa postojanjem ili postavljanjem odgovarajućeg mernog pretvarača. Izvedba mernih pretvarača brzine obrtanja najčešće se bazira na upotrebi nazubljenog prstena postavljenog na vratilo generatora, kao i indikatora referentnog položaja rotora i induktivnog davača. Izlazne signale mernih davača brzine obrtanja rotora potrebno je dovesti do ormana pobude, kroz izrazito elektromagnetnim šumom zaprljanu sredinu. Generatori su gotovo uvek opremljeni ovakvim davačima koji se koriste za merenje brzine pri regulaciji brzine i zaštita u okviru turbinskog regulatora. Najčešće se ugrađuje više ovakvih davača, pri čemu osim redundantnih davača koji se koriste pri turbinskoj regulaciji, postoje i rezervni davači s obzirom da je ugradnja davača teška. Otuda, slobodne merne pretvarače pogodno ga je iskoristiti i za merenje ugla δ . Merenje brzine rotora generatora može biti realizovano i upotrebom tahogeneratora. To su mali jednofazni ili trofazni alternatori sa stalnim magnetima na rotoru i promenljivom brzinom, sinusoidalnog talasnog oblika napona napona i učestanosti srazmernih brzini obrtanja rotora. Izlazni signali sa tahogeneratora takođe se mogu koristiti kao ulazni signali za merenje ugla δ . Limiter ugla δ potrebno je realizovati i bez direktnog merenja, kako bi se obezbedila njegova primena i na elektranama na kojima nije moguće instalirati davač položaja rotora.

Izlazni signal limitera predstavlja korektivni signal koji deluje u pravcu povećanja struje pobude radi održavanja ugla snage generatora na zadatoj granici. Mesta dejstva limitera ugla δ definisana su standardima [2] i [3]. To predstavljaju ili sumaciona tačka na ulazu ARN bloka, ili HV GATE iza naponskog regulatora.

Funkcija prenosa limitera zavisi pre svega od tačke delovanja na ARN. Prilikom generisanja rezultujućeg dejstva potrebno je obezbediti da limiter ugla δ u toku normalnog rada ne remeti ni na koji način dejstvo ARN, kao i da obezbeđuje gladak povratak na ARN regulaciju kada se izgube uslovi za dejstvo limitera. Prenosna funkcija limitera mora biti usklađena sa prenosnom funkcijom ARN ukoliko se izlaz iz limitera uvodi u sumacionu tačku ARN, kako bi se postigle odgovarajuće dinamičke karakteristike odziva. Ipak, neophodno je ispitati rezultujući model svih regulacionih petlji koje ostaju vezane redno ili paralelno. Funkcija prenosa limitera može biti tipa uskladnika ili PID dejstva.

Renomirani proizvođači pobudnih sistema (Siemens, GE, Voith) u katalogima prikazuju pobudne sisteme uz opšte napomene kao što su opseg izlaznih struja, snaga generatora, spisak funkcija, limitera itd. Prenosne funkcije i kvantitativni opis ne mogu se naći u dostupnoj literaturi. Pobudni sistemi su uglavnom projektovani prema konkretnoj mašini pa je zbog toga teško pronaći konkretne podatke, što važi kada je u slučaju i realizacija funkcije limitera ugla snage SG.

3. Opis tehničkog rešenja

U okviru ovog poglavlja tehničkog rešenja prikazan je predlog rešenja za implementaciju pobudnog sistema sa realizovanom funkcijom limitera ugla snage generatora. U okviru predloga rešenja limitera ugla snage generatora dati su:

- struktura i principalske veze estimatora ugla snage, sa definisanim ulaznim i izlaznim veličinama,
- prikaz algoritama za merenje ili estimaciju ugla snage,
- blok dijagrama limitera,
- povezivanje sa ARN-om i sa postrojenjem generator.

Opis tehničkog rešenja

Rešenje limitera ugla snage generatora predstavlja kombinaciju eksternih uređaja za merenje i/ili estimaciju trenutne vrednosti ugla snage generatora povezanih sa regulatorom pobude u kome su izvršene adekvatne izmene u upravljačkom softveru implementacijom nove funkcije limitera ugla snage generatora.

Pomenuto tehničko rešenje koristi estimaciju trenutne vrednosti ugla snage generatora zasnovanu na merenju električnih veličina, struja i napona na krajevima generatora i/ili struje pobude generator, jer na taj način rešenje limitera po uglu snage generatora postaje nezavisno od postojanja induktivnih davača za merenje položaja i brzine obrtanja osovine vratila i kao takvo je primenjivo na svim generatorima nezavisno od postojanja induktivnih davača.

Navedeno rešenje je moguće realizovati kako u okviru pobudnih sistema realizovanih u pogonu predmetne termoelektrane, tako i u okvirima pobudnih sistema realizovanih u pogonima drugih elektrana EPS-a.

Rešenje limitera ugla snage predviđeno za ugradnju u okviru pobudnog sistema agregata predmetne termoelektrane podrazumeva povezivanje eksterne jedinice TM4C za estimaciju trenutne vrednosti ugla snage sa postojećim upravljačkim jedinicama regulatora pobude pomoću miliamperskog izlaza proporcionalnog sa estimiranom vrednošću ugla snage, što je prikazanog na Slici 1-1.

Kada je potrebno realizovati funkciju limitera ugla snage na starijim verzijama regulatora pobude, moguće je kompletnu funkciju estimacije ugla snage generatora i limitera ugla snage realizovati na eksternoj estimatorskoj jedinici TM4C. U tom slučaju, jedinica TM4C bi generisala miliamperski izlaz dodatnog dela reference naponskog ili strujnog regulatora

generisan od strane limitera ugla snage, koji bi se unutar regulatora pobude sabirao na glavnoj sumacionoj jedinici regulatora sa ostalim aktivnim komponentama reference regulatora pobude.

Slika 1-1 Generalizovani blok dijagram rešenja limitera ugla snage predviđenog za ugradnju u okviru pobudnog sistema predmetne termolektrane

Slika 1-2 Generalizovani blok dijagram rešenja limitera ugla snage kod koga je kompletna funkcija estimacije ugla snage generatora i limitera ugla snage realizovana na eksternoj jedinici

U praksi definisano je više algoritama za estimaciju trenutnih vrednosti ugla snage. Između predloženih rešenja estimatora, pored razlike u strukturama, postoje razlike u upotrebljenim mernim veličinama i parametrima modela generatora. Naime, postoje rešenja koja koriste monofazna ili trofazna merenja napona i struja statora, dok takođe postoji i rešenje u kome je pored trofaznog merenja napona i struje statora potrebno meriti i struju pobude generatora. Struju pobude moguće je meriti kako sa jednosmerne strane, pomoću strujnog šanta ugrađenog u krugu pobude, tako i pomoću merenja struja sa naizmenične strane tiristorskog pretvarača. Predložemo da se koriste merenja struja sa naizmenične stanje tiristorskog ispravljača. Pošto regulatori sistema pobude često podrazumevaju redundantnu realizaciju sa dva regulatora, u cilju održavanja postojećeg nivoa redundanse ugrađene su dve TM4C jedinice estimatora ugla snage

generatora, od kojih bi svaka bila povezana sa odgovarajućom jedinicom regulatora pobude, Slika 1-3.

Slika 1-3 obezbeđivanje redundanse zbog postojanja dva redundantna ARN može se postići ugradnjom dve TM4C jedinice

S obzirom da je u cilju univerzalnosti izabrano da se radi sa estimiranom vrednosti ugla snage potrebno je vršiti korekciju promenljivih vrednosti parametara generatora ugrađenih u estimacione algoritme u zavisnosti od trenutne radne tačke agregata, definisane trenutnim vrednostima struje pobude, napona statora, kao i aktivne i reaktivne snage generatora bez obzira na izabranu varijantu estimatora.

Jedinice estimatora ugla snage TM4C ugrađene su u okviru postojećeg ormana regulatora pobude, pošto je potrebno da rastojanje između estimacione jedinice i regulatora napona bude što manje, kako bi se smanjio eventualni uticaj smetnji na rad limitera ugla snage.

Predlog realizacije sistema sa implementiranom funkcijom limitera ugla snage generatora

Dejstvo svih limitera regulatora pobude usmereno je na signal greške e_t automatskog naponskog regulatora (ARN). Limiter po uglu snage δ ima istu tačku delovanja kao što je prikazano na slici 2-1. Prenosne funkcije limitera po uglu δ i ARN predstavljaju kaskadu, tako da

odziv limitera zavisi od podešenja naponske regulacije. Ugao snage δ može biti merena ili estimirana veličina.

Slika 2-1 Blok dijagram limitera ugla snage u regulatoru pobude

Kada ugao δ premaši vrednost δ_{\max} definisan odgovarajućim parametrom i izražen u stepenima $\times 10$ izlaz limitera menja referencu naponskog regulatora sve dok greška po uglu e_d ne postane nula. Izlaz limitera je ograničen sa gornje strane odgovarajućim parametrom.

Limiter po uglu δ je realizovan kao PI regulator u sledećoj formi:

$$G_{\text{limdelta}}(s) = K_p(1 + 1/T_i s) \quad (2-1)$$

U regulatoru je implementiran digitalni ekvivalent ove funkcije u formi:

$$G_{\text{limdelta}}(z) = K \frac{z - \alpha}{z - 1} \quad (2-2)$$

Veza između parametra diskretne i kontinualne forme regulatora je sledeća:

$$\begin{aligned} K_p &= K\alpha, \\ T_i &= \frac{\alpha T_s}{1 - \alpha}, \end{aligned} \quad (2-3)$$

, gde je T_s perioda odabiranja i iznosi 0.02s.

Parametri K i α se zadaju postavljanjem odgovarajućih parametara u regulatoru tako da je:

$$K = \text{par}_1 / 256 \quad (2-4)$$

$$\alpha = \text{par}_2 / 4096 \quad (2-5)$$

Parametri par_1 i par_2 su zajednički za sve limitere.

Koordinacija sa ostalim limiterima pobude

Pošto u okviru postojećih regulatora pobude postoji uzajamna zavisnost dejstava pojedinih limitera, gde se dejstvo limitera maksimalne struje statora blokira u slučajevima kada je aktivan limiter minimalne struje pobude i kada je vrednost reaktivne snage manja od nule, sličnu uzajamnu isključivost, neophodno je definisati i za novi limiter ugla snage generatora. Naime, limiter maksimalne struje statora takođe je potrebno blokirati i u slučajevima kada bi novi limiter ugla snage bio aktivan.

Limiter ugla snage bio bi aktiviran prilikom prelaska vrednosti ugla snage preko zadate vrednosti praga limitera, i gde bi pomenuti limiter delovao u pravcu povećanja reference aktivnog regulatora. Kako bi se sprečilo oscilovanje limitera oko vrednosti praga, definisan je prag u formi histerezisa, čija se vrednost parametarski zadaje u okviru regulatora pobude. Takođe, pošto je limiter realizovan u formi PI regulatora, u slučaju pada vrednosti ugla snage generatora ispod zadatog praga ne dolazi do trenutnog gubitka komponente reference regulatora generisane od strane ovog limitera, već je realizovana funkcija postepenog pražnjenja integralnog dejstva limitera. Na taj način bi se prelazak na novi režim rada regulatora bez limitera realizovao bez nepotrebnih udara i naglih promena reference regulatora, kao i rezultujućeg napona pobude.

Realizacija sistema sa implementiranom funkcijom estimatora i limitera ugla snage generatora

Detalji povezivanja različitih varijanti estimatora sa limiterom ugla snage prikazani su na slikama 2-2, 2-3 i 2-4.

Slika 2-2 Povezivanja estimatora 1 sa limiterom ugla snage

Slika 2-3 Povezivanja estimatora 2 sa limiterom ugla snage

Slika 2-4 Povezivanja estimatora 3 sa limiterom ugla snage

Ukoliko je neophodno i limiter ugla snage realizovati na platformi TM4C, povezivanje TM4C platforme i ARN realizuje se kao na slici 2-4

Slika 2-4 povezivanje TM4C platforme i ARN kada je limiter ugla snage realizovan na platformi TM4C

4. Zaključak

U okviru tehničkog rešenja prikazana je realizacija limitera ugla snage, bazirana na estimatoru limitirane veličine. Analizirana su dva rešenja – prvo, u kome je estimator ugla snage realizovan u okviru autonomne jedinice, dok je limiter ugla snage realizovan u formi

odgovarajućeg softverskog modula u okviru regulatora napona sinhronog generatora; i drugo, u kome se i estimator ugla snage i limeter nalaze u okvirnu eksterne jedinice. Takođe, prikazana je i funkcionalna struktura limitera ugla snage, njegovo parametriranje, kao i njegovo dejstvo na regulator napona.

Reference

- [1] CIGRE Report No. 325, Review of on-line dynamic security assessment tools and techniques, Working Group C4.601, June 2007.
- [2] N. Rajaković, Analiza elektroenergetskog sistema II, Akademska misao, Beograd, 2008
- [3] M. A. Laughton, D.F. Warne, Electrical Engineer,s Reference book, Newnes, 2003.